

HASHAROTLARING TABIATDA VA INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Vaxobova Dilafro'zoy Avazbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077030>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hasharotlar haqida ma'lumot, ularni hayotdagi va inson hayotidagi ahamiyati, zararkunanda hasharotlarning o'simliklarga beradigan zarari, inson va hayvonlarda parazitlik qiluvchi hasharotlarni keltirib chiqaruvchi kasalliklari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Hasharotlar, og'iz apparati, misr g'o'za tunlami, zararli xavsa, beda qandalasi, olma qurti, zararkunanda, parazit, kasallik.

Hasharotlar bo'g'imoyoqlilarning juda murakkab tuzilgan sinfi hisoblanadi. Hasharotlar sinfi hozirgi zamon faunasida eng boy va katta sinfi bo'lib, 1.5 milliondan ortiq turni o'z ichiga oladi. Hasharotlarning tanasi uch qismdan: bosh, ko'krak va qorin qismlaridan iborat bo'lib, boshi akron va 4 bo'g'imdan, ko'kragi 3 bo'g'imdan, qorin bo'limi 6-11 bo'g'im va telsondan iborat bo'ladi. Bosh qismining bo'g'imlari birga qo'shib ketgan bo'lib, xitin kutikula bilan qoplangan. Boshida 4 juft o'simtali mavjud. Birinchisi antennalar, ya'ni mo'ylovlar akron bilan bog'liq bo'ladi. Qolgan uch juft o'simtalar esa keyingi tana bo'g'imlariga tegishli hisoblanadi. Hasharotlarning og'iz organlari oziq xili va oziqlanish usuliga ko'ra turlicha tuzilgan. Og'iz organlarining kemiruvchi, kemiruvchi-so'ruvchi, so'ruvchi, sanchib so'ruvchi, yalovchi kabi turlari mavjud. Hasharotlarning ko'kragi oldingi, o'rta va orqa ko'krak deb ataluvchi uch bo'g'imdan tuzilgan bo'lib, har bir ko'krak bo'g'imini 4 ta xitin qoplag'ich-skleritlar qoplab turadi. Orqa skleriti tergit, qorin skleriti sternit va ikki yon skleritlari pleurit deb ataladi. Hasharotlarning qanotlari ko'krak qismining yon tomonidagi tana qoplag'ich burmasidan kelib chiqqan. Qanot juda yupqa ikki qavat plastinkaga o'xshash bo'lib, har ikkala qavat o'rtasida juda tor tirqish mavjud. Bu tirqish tana bo'shlig'ining davomi hisoblanadi. Hasharotlar tanasida 1.5 mingdan 2.4 mingga yaxshi ixtisoslashgan muskullar bo'ladi. Hasharotlarning yaxshi rivojlangan traxeyalar sistemasi bo'ladi. Ayrim tuban tuzilgan hasharotlarda traxeyalar rivojlanmagan bo'lib, ular asosan tana qoplag'ichi orqali nafas oladi. Hasharotlarning qoni boshqa hayvonlardan farq qilib, gaz almashinuvida ishtirok etmaydi, ya'ni kislorod va karbonat angidridni tashimaydi.

Hasharotlarning tabiatdagi ahamiyati. Hasharotlar tabiatda sodir bo'lib turadigan moddalar almashinuvida muhim ahamiyat kasb etadi. Ular gulli o'simliklarni changlatib, holishni oshiradi. Hasharotlar yordamida changlanadigan o'simliklar entomofil o'simliklar deyiladi. Hasharotlar tuproq hosil bo'lishi jarayonida ham katta ahamiyatga ega hisoblanib, o'simlik qoldiqlari bilan oziqlanuvchi hasharotlar tuproqni organik moddalar bilan boyitadi. Tuproqni yumshatishga ham ayrim hasharotlarni misol qilishimiz mumkin (chumoli, termitlar).

Hasharotlarning inson hayotidagi ahamiyati. Hasharotlardan olinadigan mahsulotlar inson uchun oziq, kiyim-kechak, farmasevtika va bo'yoqchilik sanoati uchun zarur xomashyo hisoblanadi. Oziq-ovqat va ipak olish maqsadida kishilar asalari va tut ipak qurtini qadimdan xonakilashtirib kelishgan. Hozirgi kunda asalarichilik va pillachilik qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib kelmoqda. Hasharotlardan olinadigan mahsulotlardan farmasevtika va sanoatda, turli xil dori-darmonlar va bo'yoqlar olish maqsadida keng qo'llaniladi. Misol tariqasida asalari zahari va shpanka pashshadan olinadigan kantaridin moddasidan olinadigan dori-darmonlarni keltirishimiz mumkin. Koksidar, xususan, meksika

koshenilidan karmin bo'yog'I, yong'oqyasarlardan tanin olinadi; ayrim chervetslardan esa lak va mum olishda foydalaniladi.

Ayrim hasharotlar turlarining juda tez ko'payib ketishi natijasida qishloq xo'jaligi ekinlari ziyon ko'rib, xavf ostida qolmoqda. Qishloq xo'jaligi ekinlarining zararkunandalari ro'yxatiga 700 dan ziyod hasharot turlari kiritilgan bo'lib, bu hozirgacha ma'lum bo'lgan hasharot turlarining 0.5% ini tashkil qiladi. O'zbekistondagi donli ekinlarga Osiyo chigirtkasi va xavsa qandalasi, g'o'zaga g'o'za tunlami, sabzavot va poliz ekinlari, mevali daraxtlarga har xil shira bitlari, mevalarga olma qurti, kartoshkaga esa kolorado qo'ng'izi katta ziyon keltirmoqda.

Zararli xavsa (*Eurygaster intgriceps*)-donli ekinlarning asosiy zararkunandalaridan biri hisoblanib, qalqondor qandalalar oilasi vakilidir. Tanasi keng ovalsimon, yelka tomoni qavariq, kattaligi 10-13 mm atrofida, bosh bo'lagining uzunligi endian qisa, oldingi kukrak chetga qirralari bir oz qavariq, qalqonchasi ikki cheti to'g'ri va tekis bo'ladi.

Misr g'o'za tunlami (*Spodoptera littoralis* Baisd)-g'o'za, kartoshka, makkajo'xori, tamaki, karam, soya, atirgul va dukkaklilarga zarar yetkazadi. Tunlamalar oilasi vakili bo'lib, kapalagi o'rtacha va mayda (3-5 sm), oldingi qanotlarida bir xil naqshi mavjud, qorni tuklar bilan qoplangan. G'umbagi jigarrang, uzunligi 16 mm atrofida, qanot boshlang'ichlari, oyoqlari, mo'ylovlari aniq ko'rinib turadi. Qorni oxiri kremasterida bir juft tikanchasi bor.

Olma qurti (*Carpocapsa pomonella*)-urug'li meva, ayniqsa olma qisman nok va behi daraxtlari zararkunandasi. Kapalaklari qanotlarini yoyganda 14-20 mm keladi, oldingi juft qanotlari qoramtir, kundalang yo'li kulrang tusda, qanot uchida tuxumsimon cho'ziq shakldagi jigarrang-qo'ng'ir rangli bronzasimon tovlanuvchi dog'i mavjud.

Beda qandalasi (*Adelphocoris lineolotus* Goere)-cho'zinchoq 6.5-9.5 mm bo'lib, qoramtir yoki sarg'ich-yashil, erkaklari urg'ochilariga qaraganda tuproq tusli Asosan, g'o'za, beda kabi o'simliklarga ziyon keltirib, gul va ko'saklarini sanchib-so'rib zararlaydi. Qattiq zararlangan gullar qurib qoladi, ko'saklar esa tolalari kamayib, sifati pasayadi.

Hasharotlar orasida odam va hayvonlarda parazitlik qiluvchi hamda kasallik tarqatuvchi turlari ham mavjud. Bularga misol tariqasida burga, bit, iskaptopar, chivin va ayrim qandalalarni keltirish mumkin.

Burgalar (*Aphanipthera*)-mayda ektoparazit (ba'zilari endoparazit) hasharotlar bo'lib, parazitlik bilan hayot kechirishga ko'chganligi sababli qanotlari butunlay yo'qolib ketgan. Uzun va muskullashgan orqa oyoqlari yordamida sakrab ancha tez harakatlanadi. Tanasining ustki qismi va oyoqchalari tukchalar bilan qoplangan bo'ladi. Burgalar asosan 3 yilgacha, odam burgasi esa 2 yilgacha yashaydi. Burgalarning 1400 ga yaqin turi mavjud bo'lib, shundan 310 turi O'rta Osiyoda uchraydi.

Keng tarqalgan turlari:

- ☒ Odam burgasi (*Pulex irritans*)
- ☒ It burgasi (*Ctenocephalides canis*)
- ☒ Kalamush burgasi (*Ceratophyllus fasciatus*)
- ☒ Olaqurt (*Vermipsylla alacurt*).

Odam va kalamush burgalari odamga o'lat va terlama kasalligi qo'zgatuvchilarini yuqtiradi.

Chivin (*Nematocera*)- chivin sayyoramizdagi eng xatarli hasharotdir. Qadim-qadimdan chivin millionlab odamlarning vafot etishiga sabab bo'lib kelgan. Chunki chivin o'zi bilan ko'plab kasalliklar virusini olib yuradi. Ular orasida insoniyat uchun o'ta xatarli va halokatli bo'lganlari bor. Chivin tashiydigan kasalliklarga misol qilib vabo, bezgak, sariq isitma,

meningit, denge gemorragik isitmasi, hamda mushaklarda, boshda og'riq, isitma, terida toshmalar bilan kechuvchi chikungunya kasalligi kabilarni keltirishimiz mumkin. Chivin tarqatgan kasallik sababli bir yilda 70 million odam kasallanadi, shundan 2 millionga yaqini vafot etadi. Ularning 20 mingdan ortiq turi, 35 oilasi mavjud. Chivin chaqishidan aziyat chekadiganlar faqat insonlar emas. Chivin nafaqat insonlarga, balki qushlar, amfibiyalar (suvda ham, quruqlikda ham yashovchilar)ga ham hujum qiladi.

Pashshalar (Diptera)- qon so'rar, ikki qanotli hasharotlardir. Yer yuzida 100 mingdan ortiq turi bo'lib, turli rangdagi va turli o'lchamdagi pashshalar mavjud. Ularning eng mashhuri uy pashshasidir. Pashshalar tuxum qo'yib ko'payadi. Urg'ochi pashsha chiqindilar, chirindilar, hayvonlarning tezaklari orasiga yuzlab tuxum qo'yadi. Bir kun davomida mazkur tuxumlardan yuzlab lichinkalar chiqadi. Lichinkalar to pashshaga aylanguniga qadar ikki hafta davomida axlat bilan oziqlanadi. Pashshalar bezgak, ichak kasalliklari, Sibir yazvasi, tulyaremiya va ensefalit kabi bir qancha kasallik viruslarini tarqatadi.

Xulosa qilib aytganda, hasharotlar va ayrim turlarning ekologiyasini o'rganish muhim ilmiy kuzatishning asosiy qismi hisoblanadi. Bunga sabab, ularning ekologik xususiyatlarini bilmasdan turib, ba'zi bir nazariy va amaliy masalalarni, jumladan, zararkunanda hasharotlarga qarshi kurash choralarini hamda ularning ommaviy ko'payishini oldindan bilish choralarini ishlab chiqishni tasavvur qilish mumkin emas. Yana o'rganishlarimiz natijasida, har bir o'simlik turiga xos zararkunandalar bo'lib, ular ma'lum turdagi o'simliklar bilangina oziqlanadi, o'simlik turini o'zgartirish, ya'ni boshqa turdagi o'simlikni ekish shu zararkunandaning halok bo'lishiga olib kelishi ma'lum bo'ldi.

References:

1. O. Mavlonov, Sh. Xurramov, X. Eshova "Umurtqasizlar zoologiyasi" Toshkent-2006-yil.
2. Z. Ya. Kamolova, X. X. Kimsanboyev "Entomologiya" Toshkent 2000yil.
3. B. Fayzullayev, N. T. Nishonov "Hasharotlar ekologiyasi" Samarqand-2014yil.
4. D. Dadayev "Foydali hasharotlar" Toshkent-2000yil.
5. J. Berdiyev, Sh. Bektoshev "Entomologiya" Qarshi-2008yil.
6. Ziyo NET axborot – ta'lim tarmog'i (www.ziynet.uz)
7. www.milliycha.uz
8. www.arxiv.uz